

ULUG`BEK HAMDAMNING “OTA” ROMANI TILINING BADIY O`ZIGA XOSLIKLARI

Bahriddinova Dilnoza Otabek qizi

Navoiy Davlat Universiteti 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424479>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil
Ma`qullandi: 10- May 2025 yil
Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

Ulug`bek Hamdam, “Ota” romani, badiiy til, timsollar, psixologik tahlil, uslub, xalq og`zaki ijodi, zamonaviy o`zbek adabiyoti, o`xshatishlar, maqollar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, Ulug`bek Hamdamning “Ota” romanidagi badiiy til vositalari, tasviriy ifodalar, ramziy timsollar, psixologik tahlilninglingvistik ifodasi hamda xalq og`zaki ijodi elementlarining qo`llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Asar tilining tabiiyligi, hayotiyligi va estetik ifoda imkoniyatlari o`rganilib, roman badiiyati orqali muallif uslubining o`ziga xosligi ochib beriladi.

“ Har qanday narsa- buyumni yaratish uchun qandaydir materialdan, adabiy-badiiy asar yaratish uchun esa faqat so`zdan foydalaniladi. Uning yordamida asarning barcha unsurlari : qahramonlar obrazi, ular yashagan manzil-makon ko`rinishlari va hokazolar gavdalantiriladi. Asarning syujet, kompozitsiyasi, undan bo`lak boshqa unsurlari ham aynan so`z orqali hosil qilinadi. Shuning uchun qadim Sharq shoirlari asarlarining asosiy mavzusini boshlashdan avval so`zni ta`riflashgan, sharafiga maxsus qism bag`ishlaganlar. Alisher Navoiy bobomiz ham barcha asarlarida so`z ta`rifiga alohida bob ajratgan. Jumladan, “Saddi Iskandariy” dostoni oltinchi bobida “ So`z ta`rifida bir necha so`z kim...” deb, so`zga shunday ta`riflar beradilar :

Gar ul bo`lmasa kimsaga yo`q sharaf,
Aningdekki, gavharsiz o`lg`ay sadaf.
... Bashar zotida javhari jon ham ul,
O`luk jismida obi hayvon ham ul.
... Chu jism ichra jon yo`qdur, ul yo`qdurur,
Yana jonga onsiz bu hol o`qdurur.

Insonni koinot gultoji darajasiga yuksaltirgan so`z adabiy-badiiy asar maydonga kelishining asosidir. Chunki har qanday adabiy-badiiy asar so`z orqali dunyoga keladi. Bu abadiy o`zgarmas haqiqatdir. So`z xuddi havo singari hamma uchun zaruriy ehtiyojdir. So`z yana shu jihatiga ko`ra havoga o`xshaydiki, undan hamma bemalol, istaganicha foydalanaveradi. Chunki so`z hech kimning mulki, tasarrufidagi mulki emas.

Adabiy asar o`zining badiiy tili orqali kishilarning hissiyoti, ong-tafakkuriga ta`sir etadi. Ijodkor ana shunday sir-sinoatli hodisadan foydalanib, adabiy-badiiy asar yaratadi. U so`z vositasida hayot hodisalarini suratlantiradi. Adabiy-badiiy asarda so`z qo`llanishi, shoir,

adibning soʻzdan foydalanishi, badiiy mahorati haqida mulohaza bildirganda, “ badiiy asar tili “ iborasi qoʻllanadi. Jumladan, tadqiqotlarda “ badiiy asar tili badiiy asar mazmunini roʻyobga chiqaruvchi birdan bir vositadir” , deyiladi. Badiiy asar tili esa darslik va qoʻllanmalarda qayd qilinganidek, umumxalq tiliga asoslangan, hamma uchun tushunarli ifodalarni qamrab olgan, ijodkorlar adabiy til meʼyorlariga tayanadigan, tomonidan jilolangan tildir. U mana shu xussiyatlarga koʻra, gʻoyaviy va hissiy (emotsional) taʼsir koʻrsatishning eng samarali vositasidir. Ayni chogʻda, badiiy til kishilar ortasida barcha uchun tushunarli boʻlgan eng ommabop aloqa qurolidir. Yozuvchi, shoir badiiy asar yozish - obraz va manzaralar chizish uchun soʻz va iboralar tanlaydi, ularning asl va koʻchma maʼnolarini aniqlaydi, sinonim va antoni, larni topadi, umumxalq tilining gap qurilish usullaridan, arxaizm va jargonlardan foydalanadi. Shuning uchun “ adabiyot - hayotni soʻz orqali tasvirlash sanʼati ” deyiladi.

Badiiy asar tili ilmiy asarlar tilidan tasviriylik, emotsionallik, obrazlilik, aforizm kabi xususiyatlari bilan farq qiladi. Fizika, kimyo, matematika, texnika, iqtisodiyot kabi ilmiy sohalardagi asarlar tili ummlashgan , ixtisoslik yoʻnalishidagi tushunchalarni ifoda etsa, badiiy asarlar tili tabiat manzaralari va inson qalbidagi kechinma, holatlarni mavjud qarama-qarshiliklari bilan aks ettiradi. Bu badiiy asar tilining tasviriylik xususiyatidir ¹.

M.Gorkiy “Yoshlar bilan suhbat” maqolasida badiiy adabiyot tili (badiiy nutq, ritmik-intonasion vositalar, kompozisiya)da badiiy soʻz hal qiluvchi rol oʻynashini uqtiradi. “ Adabiyotning birinchi elementi - tildir. Til - adabiyotning asosiy qurolidir, hayot hodisalari faktlar bilan birga uning materialidir “².

Til badiiy adabiyotda xarakterlar va manzaralar yaratish qurolidir. Shunga koʻra, adabiyot - soʻz orqali badiiy tasvirlash sanʼatidir. Yozuvchi oʻz asari uchun umumxalq tili lugʻati xazinasidan soʻz olishda sanʼatning tipiklashtirish qonuniyatiga amal qilar ekan, ana shundagina haqiqiy sanʼat asari paydo boʻladi. Shunisi ham eʼtiborliki, har bir yozuvchi asarida soʻz qoʻllash jarayonida ham oʻz uslubini namoyon qiladi - natijada bir yozuvchining tili ikkinchi yozuvchining tilida ozmi-koʻpmi farqlanib turadi. Masalan , Oybek romanlari tilida epiklikka, liriklikka moyillik sezilib tursa, Abdulla Qahhor asarlari tilida esa kinoyalar, kesatliqlar, qochiriqlar koʻp uchraydi - unda hajviylikka moyillik bor.

Chinakam sanʼat asarlari tili xalqchillik ruhi bilan sugʻorilgan boʻladi. Boshqacha qilib aytganda, sanʼat asarida qoʻllanilgan har bir soʻz , jumla, maxsus leksik resurslar va tasvir vositalari, poetik figuralar, soʻz oʻyinlari va hokazolarda ifodalangan fikrlar kitobxonlar ommasiga tushunarli boʻlishi - yozuvchi xalqining dilidagi, tilining uchidagini topib aytishi, xalq ruhi kayfiyatlarini, orzu-umidlarini ifodalashi kerak. Buning uchun yozuvchi, albatta, kitobiy til va uslubdan qochishi, jonli xalq tili va uslubiga yaqinlashishi lozim. Ijodkor xalq dilining haqiqiy tarjimoni boʻlsagina uning asarlari tilida xalqchillik aniq sezilib turadi. Xalq maqollari, matallari, aforizmlari, iboralaridan mohirona foydalanish asar tilining xalqchilligini oshiradi. Hamza, Fitrat, Choʻlpon, A.Qodiriy, H.Olimjon, oybek, A.Qahhor , G.Gʻulom, M.Shayxzoda, Usmon Nosir, O.Yoqubov, P.Qodirov, A.Oripov, E.Vohidov kabi soʻz ustalari asarlari tilida shu holat koʻzga yaqqol tashlanib turadi³.

Ulugʻbek Hamdamning “ Ota “ romanida badiiy asar tili ancha oʻziga xos boʻlib, asosan chuqur falsafiy maʼnolar, psixologik tasvirlar va hayotiy hikmatlarga boyligi bilan ajralib

turadi. Asar tili, adabiy, lekin oddiy o`quvchiga tushunarli qilib ishlangan bo`lib, bu yozuvchining mahoratini ko`rsatadi. Asarning tilini kim o`qishidan qat`i nazar, oddiy xalq ommasi ham tushunadi. Buni biz asarni o`qishni boshlaganimizdan bilamiz : "Oychechak opa " azim Toshkentda bir duogo`y domullo chiqibdi, o`ziyam domullomisan domullo ekan, nafasi naq yetti iqlimni olarmish !" degan gapni ko`chadan topib kelgandan buyon O`tkir aka xonadonida Egamning bergan kuni o`sha domullodan gap ochiladi ". Bilamizki, " Folbinga ishonma, folsiz ham qolma" degan maqolni xalqimiz bejizga chiqarmagan. Nega desangiz o`zbek ayollarining deyarli yarmi bir oilalarining boshiga bir kulfat tushsa, folbinga yuguradilar, chunki "chiqmagan jondan umid" deb, fol ochtiradilar. Kim uchundir haqiqatdir, lekin mening o`zim bunaqa narsalarga ishonmayman. Chunki hammasi ollohdan.

Asarga qaytadigan bo`lsak, tili sodda, hatto qishloq shevalarida gaplashadigan odamlarga ham tushunarli bo`ladi. Asarning boshidanoq har bir oilalalarda bo`ladigan voqealarga duch kelamiz. Masalan, "gah deya qo`liga qo`ndirgan", " o`ziga xon, ko`lankasi maydon" deb ta`rif berilgan Oychechak opa o`g`li, va erinining bunaqa ishlarga tobi bo`lmasa ham yoniga olib, qanisan Toshkent-boshkent deb yo`lga otlanadilar. Qaynonaning gapi gap. O`zlarizdan qolar gap yo`q, kelini rozi bo`lishga majbur, chunki shundog`am o`n besh yildirki, tirnoqqa zor , ya`ni tili qisq. O`g`lini har doimgidek, "kelinposhsho orqali to`g`ri yo`lga soldi". Ular payshanba kuni yo`lga chiqib, jumaning xayrli erta tongida yetib keladilar. Diniy qarashlarga ko`ra, juma kuni odamzot yaralgan bo`lib, so`ng ularning chap qovurg`asidan ayollar yaratilgan. Shuning uchun o`zbek xalqida har hafta juma kunini bir bayramdek kutamiz, nishonlaymiz. Erkaklarimiz juma kuni masjidlariga juma namozini o`qishga boradilar.

Asarning tili xalq tili va so`zlashuv nutqiga yaqin bo`lib, shakl jihatdan sodda, lekin mazmunana chuqur. Undagi obrazlarning nutqi tabiiy va hayotiydir. Qahramonlar o`z shaxsiy xarakteriga qarab turlicha gapiradi, bu esa tilning jonliligini oshiradi.

Bu romanda qo`llanilgan metafora va maqollar quyidagi o`rinlarda qo`llanilgan :

O`lim va hayot birlashuvi - " Endi ota bir yon boqib yashagisi, boshqa yon boqib esa, o`lgisi kelardi ! O`limki, hayotga teng : na qo`rquvi bor, na hadigi. O`limki, umidga chulg`angan , faqat umidga ! " .

Ko`k yuziga yozilgan xatlar - bu metafora insonning ichki his-tuyg`ulari va orzulari osmon kabi cheksiz ekanini bildiradi : " Po`lat bu xatlarni moviy ko`k yuziga yozdi. Chunki xatni ko`chirishga hozir na fursat bor, na qog`ozu na qalam" .

Hayot - olovli devor ustida yurish - bunda inson hayoti xavf -u xatarlarga to`la ekanligini tasvirlaydi : "Tushida u qizi Sevinch bilan baland bir devorning ustida yiqilib ketay-yiqilib ketay deb yurib ketayotganmish. Pastda - devorning ikki tarafida esa, gurillab do`zaxiy bir olov yonayotganmish" .

Uyning yonishi - taqdir zarbasidir - insonning hayotida sodir bo`ladigan og`ir yo`qotishlar yong`in bilan ifodalanadi : "Sevinch topilgandan bir oy o`tar-o`tmas , O`tkir akalarning uyiga o`t ketdi. O`t o`chiruvchilarning uyiga ! " .

Inson - odamso`roq - " Qani endi Po`lat ota ana shu savolga- odamso`roqqa javob bo`lsa edi. Yo`q, uning o`zi ham Erboy otaning ketidan yana bitta so`roqqa aylanib borayotganini his qilib turardi..."

Ota yuragi - vaqtning mexanizmi - " Ota endi kechagidek o`limga oshiqmaydi, chunki uyda nabirasi - Yodgori bor. Hayotning etagiga ham yopishib olmaydi, chunki u yoqda - qabristonda Yog`du bor, Sevinch bor! " .

Romanda keltirilgan **maqollarga** misollar :

“ **Arpangni qachon xom o`rgan ekanman** “ : Nega o`zimdand hech hol so`ramaysan, Yog`du?Arpangni qachon xom o`rgan ekanman!

“**O`tgan ishga salovat** “ : Erboy aka, kerak emas , o`tgan ishga salovat , bas qiling endi !

“**Hech kim g`olib ham , mag`lub ham emas** “ : Durang! Hech kim g`olib ham, mag`lub ham emas.

“ **Qiz talashganda meniki, o`lim talashganda esa seniki** pikka tushdi. Biru bir bo`pti, og`ayni “.

“ **Ho`lu quruq barobar yonadi** “ - Ho`lu quruq barobar yondi deyishganidek yondi uy. Uyga qo`shilib esa yuraklar yondi, qismatlar yondi!...

“ **Yo`l azobi - go`r azobi**” - bundayin azobga qolib tazirini yegan -u , tavbasiga tayanmagan, borliq “taraqa - turuqlar”ning “boshi” mana shu Oychechak opaning o`zi bo`ladi.

“ **Bir yaxshining bir yomoni bor**” deb shuni aytsalar kerak-da. Po`lat urushga kelgandan beri kamida o`n kilo ozganini sezadi.

Maqollar romandagi voqealarni chuqur tushunishga va o`quvchi ongida yanada kuchli tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Roman tilida ba`zan o`zbek xalqining og`zaki nutqiga xos so`z va iboralar uchraydi. Bu esa qahramonlarning nutqiga realistik kuch beradi : “ *Tavbangdan ketay! Qaynatasini rasmini nima qilasiz ?*”. Bu xalq orasida ishlatiladigan muloqot shakli bo`lib, muhokama yoki hayratni ifodalovchi so`zdir.

Yana romanda muallif shunaqa **o`xshatish**larni qo`llaganlarki, mutolaa qilish jarayonida ko`rib, yozuvchining mahoratiga qoyil qolmay ilojimiz yo`q. Shunday o`xshatishlarga misollar keltiraman :

“ *Otaning muz qotgan yuragi shu yerga qadar muz edi. Endi ko`klam quyoshining tig`iga bardosh berolmay chak-chak toma boshlagan tarnovdagi sumalak -muzdek erimoqqa tushdi* “.

“ *O`zi qariyalarning uyqusi qushniki monanad bir cho`qim emasmidi ,otada shu ham qaygadir qochdi-ketdi* “.

“ *Otaning yuragi suvga tashnalar bo`lib ketgan qaqqoq yerdek ediyu yonginasida pishqirib oqayotgan daryoga qiyo boqib qo`ymas, undan suv ichishni xohlamasdi* “.

“ *Toshni teshgan tomchidek edi bu tushlar bu o`ylar* “.

“ *Xuddi Muso payg`ambarning to`g`ri hassasi katta ilonga aylanib boshqa barcha egri hassalarni - mayda ilonlarni yutib yuborgandek bo`ldi* “.

“ *Yog`duning yuzi jabrdiyda boladek ozg`in va ma`yus , biroq oq, nozik qo`llari ro`mollarini yog`och qo`lda tutib olgan chaqaloq qo`llariga o`xshardi* ”.

“ *Biror ishni ilgarilatmasdan lo`killab yongan , hech kimni isitmagan, tanasiz, ruhsiz olovga o`xshardi bu hayot !* “.

“ *Partiya majlisida minbarga chiqqan notiqlar mum haykaldek beharakat turishardi* “.

“ *Oyog`ing tagidan yer qochganda , osmondan yulduzlar so`ngandan ham yomon* “.

“ *Po`lat tushida o`zini qirqaga qadar borayotgan karvonga o`xshatdi* “.

“ *Yog`dunining ko`zlarida qor ayni may oyidagi kabi titrab turgan yomg`irdek yaraqlap edi* “.

“ *Qo`rquvdan ko`zlarini chambarchas chirmab olgan va qotib qolgan hayvon kabi yelkasida yuzta qamchi zardobini his qilardi* “.

“ Ota hovliga kirganida hovli eshigi avvalgida ham katta edi, endi esa yuziga tortilgan katta bir qabr toshiga o`xshardi “.

“ Ota” romanining badiiy tili :

- **Soddalik va hayotiylik** - xalqona , jonli va tushunarli.
- **Tasviriy kuchlilik** - metaforalar va ramziy ifodalarning ko`pligi.
- **Hikmat va falsafiy qatlamlar** - maqol, ibora va tashbehlar ko`p qo`llangan.
- **Realistik nutq** - qahramonlar hayotga yaqin, tabiiy gapiradi.
- **Og`zaki nutq unsurlari** - xalqona iboralar roman tilini boyitgan.

Ushbu jihatlar romanni chuquqr falsafiy mazmun va yuqori badiiy uslubga ega qilib ko`rsatadi.

“ Ota “ romanining badiiy o`ziga xosliklaridan biri bu - tasviridir. Unda muallif jonli va hayotiy tasvirlar yaratish orqali voqealar rivojini o`quvchiga yaqin qiladi. Uning tasviriy vositalari qahramonlarning ruhiy olamini aks ettirishda juda muhim rol o`ynaydi. Misol uchun “ Oychechak opa “azim Toshkentda bir duogo`y domullo chiqibdi, o`ziyam domullomisan domullo ekan, nafasi naq yetti iqlimni olarmish !” , degan gapni ko`chadan topib kelgandan buyon O`tkir aka xonadonida Egamning bergan kuni o`sha domullodan gap ochiladi.”

Muallif romanda juda ko`plab qahramonlarni tasvirlaydi va ularning xarakterlarini mukammal ochib beradi. Har bir qahramon o`zining shaxsiy fazilatlarini bilan ajralib turadi. Masalan, “Menimi? Meni...-hayajonlanganidan tanglayiga yopishib qoldimi, Oychechak opaning tili kalimaga sira kelmas, “Menimi, meni,meni...” deya qovoq aridek bitta so`zni g`uldiragandan g`uldirardi.”

Bu romanni realistik roman deyishimiz mumkin. Chunki voqealar rivoji haqiqiy real hayotdan olingan. Buni quyidagi misolda ham ko`rishimiz mumkin: “Ha, bu dunyoda musht hal qila olmaydigan mushkulotlar, aql bilan yechib bo`lmaydigan tugunlar bor ekan”.

Yozuvchimiz bu romanida barcha yozuvchilar kabi urush mavzusiga ham bir to`xtalib ketganlar. Asarning “Urushda” deb nomlangan bobida urushning qoralanganligini ko`ramiz.

Romanni shu bobini mutolaa qilar ekanmiz, “oting o`chgur urush “ deb boshlanadi. Endigina yigirma ikki yoshga kirgan arslon, qoraqosh yigit qo`lida bildirish xati bilan kirib kelgandauyida naq qiyomat bo`ladi. Chunki Po`latning otasi urushga ketganicha na o`ligining, na tirigining daragi bo`lmaydi. Sho`rlik ona yakka -yu yagona o`g`lini urushdan olib qolish uchun sevgan qizi Yog`duga uylantirmoqchi bo`ldi. Uylandi ham. To`y degani o`n kishilik bitta osh bilan o`tdi ham. Lekin visol damlari qisqa bo`ladi. Atigi bir oy. Uylangani ham Po`latni urushning sovuq shamolidan asrab qololmadi, chunki uning o`zi tezroq borib, qo`liga qurol olib, yurtga bostirib kirgan gazandalarning adabini berib qo`yishdir.

Asardagi urushning holatini men bir jumla orqali angladim : “ Urushda nima arzon ekan ? Urushda jon arzon ekan “ deb o`ylay boshladi jang maydonida u yoqdan bu yoqqa faqat jonini saqlash uchun chopib yurgan Po`lat.

Bu qisqa jumla bo`lsa-da lekin urushning butun mazmunini anglatar edi. Biz bu yerda yozuvchining mahoratiga qoyil qolmasdan iloj yo`q.

Romanning yana bir joyida shunday jumla bor :

Bir frontda askarlar jangga kirishdan bosh tortib, qurollarini tashlab uylariga keta boshlashgan ekan. Ulardan “ Nega bunday qilyapsizlar ?” deb so`rashsa, “ Biz bu yerda jon olib jon berar ekanmiz , u yoqda xotinlarimizni urushga bormaganlar yo`ldan ozdiryapti ekan. Biz kim uchun jang qilyapmiz unda ? Bizga xiyonat qilgan xotinlar uchunmi ? Bizni ayollarimizni

qo'yniga kirayotgan, dordan qochgan iblislar uchunmi ?" deyishibdi. Bundan tashqari, bir katta shoirning she'r yozib, uni butun frontga "uchoqdan yomg'irdek yog'dirib tarqatishibdi". Mana shulardan bittasi Po'latning ham qo'liga tushadi.

Bu satrlarni Po'lat hattoki yoddan bilar edi. Chunki bu holat o'sha davr haqida aniq ravshan ko'rsatib beradi. Bilamizki, o'n to'qqiz yoshdan qirq uch yoshgacha bo'lgan erkaklarni "front uchun", "front ortidagi xizmatlari uchun" degan chaqiruvlar bilan urushga olib ketishadi. Natijada oilalar boquvchisiz qoladi. Puli bo'lgan boy oilalarning o'g'illari, nogiron erkaklar, qariyalar, umuman olganda urushga yaramaydigan erkaklar bormaganlar. Shuning uchun urushga ketgan erining tirik yoki o'ligining daragini bilmaganlar, ba'zi xotinlarning erlarini yolg'ondan o'ldi degan xabarlarini olib keltirganlari sababli xotinlar urushdagi erlarini tashlab boshqa erkaklarga ro'zg'orlarini tebratish maqsadida hatto ikkinchi xotinlikka ham rozi bo'lishgan.

Lekin romandagi Yog'du obrazi eriga hech qachon xiyonat qilmagan. Uning qaynonasi bo'lmish Oychechak opa eri O'tkir akani sabr bilan o'g'li va erini tirik qaytishlarini kutgan. Biz "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan maqolni keltirsak o'rinli bo'ladi.

Yuqorida aytganimizdek, yozuvchi romandagi voqealarni real hayotiy asosga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu voqea yozuvchining o'zi tug'ilib o'sgan Andijon viloyatida ro'y bergan. Anglashimovchilik va jahl chiqqanda aql ketishi natijasida ro'y bergan mudhish fojia asarning tragik ruhini belgilab beradi. O'z otasining nasli bardavomligi uchun o'zini qurbon qilgan Sevinchning so'nggi holati :

Ota ... lablaridan uchdi shu so'z. Qiz bola uchun dunyodagi eng qutlug', eng baland, eng aziz so'z bo'lsa ajabmas!... Va shu so'z uning so'nggi so'zi bo'ldi. Ehtimol go'dakligida endi tili chiqayotganda aytgan ilk so'zi ham shu edi: ota!...

Mehribon ota va fidoyi farzand o'rtasidagi samimiy va achchiq hikoya roman syujetining ham, mazmunining ham asosini tashkil etadi. Sevinchning otasidan yashirincha qilingan nikohi fojيانing bosh omillaridan biri edi. Yozuvchi Sevinch orqali qizlarga, Po'lat orqali otalarga hayotiy ibrat ko'rsatishni maqsad qilgan. Har ikki tomonning o'ylamay qilingan xatti-harakatlari natijasida yuz bergan oila halokati yozuvchi tomonidan jamiyatga saboq bo'lishi uchun yozilgandek taassurot qoldiradi.

"Ota " romanida asosiy g'oya oilaning jamiyatdagi o'rnini qanchalik muhim o'rinda turishini ko'rsatishdir. Yozuvchi oila orqali millar va jamiyatning barqarorligini, avlodlar o'rtasidagi uzviylikni yoritib beradi. Bundan tashqari, o'tmish, ya'ni urush davridan zamonaviy davrda inson o'zligini yo'qotmasligi kerakligini uqtirmoqchiday go'yo. Hayotning oddiy jihatlaridan katta xulosalar chiqaradi va o'quvchini o'ylashga, o'ylantirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ulug'bek Hamdam. "Ota" romani. Toshkent:Yoshlar matbuoti, 2022. -208 b.
2. A.Ulug'ov. "Adabiyotshunoslik nazariyasi". G'.G'ulom nomidagi nshriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2018, 233-234-235-betlar.
3. M.Gorkiy. Adabiyot haqida, T.,O'zdavnashr, 1962, 239-240-betlar.
4. T.Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari." O'zbekiston ". Toshkent-2002, 160-161-betlar
5. www. Ziyouz. com